

UDK: 811.512.133

O‘zbek va ingliz tilida ko‘chirma nutq talqini.

Jumayeva Gulruksor Erkin qizi

Buxoro pedagogika instituti talabasi

(e-mail: muniraomonovna@gmail.com)

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz tilida o‘zga gapga doir bo‘lgan ko‘chirma nutq hodisasining mikromatn tarkibida voqelanishi haqida fikr boradi. Har ikki tilda ko‘chirma gap qanday grammatik qoidalar asosida tuzilishi, uni ifodalash uchun o‘ziga xos konstruksiya ya’ni leksik, grammatik, intonatsion vositalarining qo‘llanishi misollar orqali dalillanadi.

Tayanch so‘zlar: matn, mikromatn, makromatn, murakkab sintaktik birlik, tema-rematik zanjir, anaforik aloqa, katoforik aloqa, denotative mazmun, konnotativ mazmun, o‘zlashtirmalik.

Аннотация. В данной статье рассматривается возникновение феномена экстрактивной речи на узбекском и английском языках в микротексте. В обоих языках на примерах доказывается, как строится предложение с учетом грамматических правил, конкретной конструкции, т. е. использования лексических, грамматических и интонационных средств для его выражения.

Ключевые слова: текст, микротекст, макротекст, сложная синтаксическая единица, тема-рематическая цепь, анафорическая связь, катафорическая связь, денотативное содержание, коннотативное содержание, присвоение.

Annotation. This article deals with the occurrence of the phenomenon of extractive speech in Uzbek and English in the microtext. In both languages, it is proved by examples how the sentence is structured based on the grammatical rules, the specific construction, i.e., the use of lexical, grammatical, and intonation tools to express it.

Key words: text, microtext, macrotext, complex syntactic unit, theme-rhematic chain, anaphoric connection, cataphoric connection, denotative content, connotative content, appropriation.

O‘zbek tilshunosligida o‘zga gaplarga doir ilmiy maqola, monografiya, risolalar bosilib chiqqan, dissertatsiyalar yozilgan. Bundan tashqari mazkur mavzu o‘zbek tilining ilmiy, akademik grammatikalari hamda oliygo‘h filologiya fakul’tetiga mo‘ljallangan darslik va qo‘llanmalarda turli darajada yoritilgan.

Mazkur ishlarda oʻzga gapning tuzilishi, mazmuni va qoʻllanishiga nisbatan mualliflarning munosabati bir xil emas. Chunonchi, ayrim tilshunosning fikriga koʻra baʼzi koʻchirma gap muallif gapiga nisbatan mustaqilligini saqlaydi. Shu bois uni bogʻlangan qoʻshma gap deyish mumkin. Ikkinchi xil koʻchirma gap esa muallif gapini izohlab keladi va unga nisbatan ergash gap vazifasini bajaradi. Binobarin, bunday koʻchirma gap ergash gapga aylangan boʻladi.

Oʻzbek tilining akademik grammatikasida mazkur mavzu koʻchirma va oʻzlashtirma gap sarlavhasi ostida berilgan boʻlib, prof. A. N. Nurmaxonova tomonidan yozilgan. Oʻzga gapning xususiyati haqida bayon qilingan fikrlardan ayrimini keltiramiz: Koʻchirma gapli jumla ikki qism (avtor gapi va koʻchirma gap)dan iborat. Koʻchirma gap alohida grammatik qoidalar asosida tuziladi. Koʻchirma gapni ifodalash uchun leksik, grammatik, intonatsion vositalar qoʻllanilib, uning oʻziga xos konstruksiyasi bor. Koʻchirma gap bilan avtor gapi orasida organik aloqa mavjud. Avtor gapi koʻchirma gapni maʼlum jumlagacha kiritib qolmasdan uni boshqa gaplardan ajratib ham turadi. Avtor gapi bilan koʻchirma gap birga qoʻllanishi natijasida qoʻshma gap konstruksiyasi kelib chiqadi. Bu konstruksiyada koʻchirma gap oʻz mustaqilligini saqlaydi; avtor gapi, aksincha, mustaqillikka ega emas. Bu hol, ayniqsa, u koʻchirma gapdan ajratib olinganda yaqqol seziladi: Juda toʻgʻri qilibsiz, – deb uning soʻzini boʻldi chol. (N. Safarov).

Soʻzlovchi nutqining soʻzma-soʻz berilishiga ehtiyoj boʻlmaganda oʻzlashtirma gap qoʻllanadi. Oʻzlashgan gap turmushda koʻp ishlatiladi. Chunki oʻzga gapning bu turi katta jummalarni qisqartirib aytishga qulaylik tugʻdiradi. Natijada koʻchirma gap ikkinchi marta avtor tomonidan oʻzlashtiriladi, avtor birinchi marta koʻchirma gapni gapiga yedirib, oʻz uslubida qayta ishlab chiqadi. Bu oʻzgarish natijasida koʻchirma gap tarkibida kishilik olmoshi boʻlmaydi, feʼning shaxs, son kategoriyalari koʻrsatilmaydi, butun gap avtor nomidan III shaxs orqali ifodalanadi. Yakuniy xulosa shuki, koʻchirma va oʻzlashtirma gaplar kommunikativ vazifani yuzaga chiqaruvchi vositalardan biridir.

Oʻzbek tilining boshqa akademik grammatikasida mazkur mavzu kengroq yoritilgan. U akademik M.Asqarova qalamiga mansub boʻlib, koʻchirma gapli konstruksiyalar sarlavhasi ostida berilgan. Unda oʻzga gap uch turga boʻlib tadqiq qilinadi. Olimning koʻrsatishicha, mazmuni, grammatik va leksik xususiyati oʻzgartirilmay, aynan berilgan oʻzgalarning gapi avtor gapi bilan birikib, qoʻshma gapning koʻchirma gapli turini hosil qiladi. Oʻzganing gapi maʼlum shaxs fikrini hikoya qilib beruvchining gapi orqali ifodalanishidir. Oʻzganing gapini bayon qilib beruvchi avtor, uning gapi avtor gapi deyiladi. Gapi ifoda qilinayotgan shaxs

soʻzlovchi hisoblanadi.

Qoʻshma gapning boshqa turlari bilan koʻchirma gapli qoʻshma gap orasida maʼlum oʻxshash va farqli tomonlar bor. Oʻxshashlik shundan iboratki, qoʻshma gap birdan ortiq sodda gapning intonatsion va fikriy butunligidan iboratdir. Qoʻshma gapni tashkil etuvchi komponent (sodda gap) mazmunan va intonatsiyasi jihatidan bir butunlikni, yaxlitlikni tashkil etadi. Koʻchirma gap ham avtor gapi bilan birga olinib, ikki komponentning intonatsion va mazmuniy butunligini keltirib chiqaradi, qoʻshma gapning bir turini tashkil qiladi. Farq shundan iboratki, koʻchirma gapli konstruksiyaning komponentlari koʻchirma gapning sodda yoki qoʻshmaligidan qatʼi nazar deyarli hamma vaqt ikki asosiy komponentdan – koʻchirma gap va avtor gapidan tashkil topadi. Qoʻshma gaplar esa ikki va undan ortiq sodda gapning birikuvidan tashkil topadi. Koʻchirma gapli konstruksiyada komponentni tutashtiruvchi grammatik vositalar deyarli ishlatilmaydi, uning tarkibida nisbiy soʻzlar qoʻllanmaydi. Koʻchirma gapning komponentlari bir soʻzdan tortib butun bir jumla, hatto monolog shaklida keladi. Qoʻshma gap komponentlari tuzilish va mazmuniga koʻra sodda gaplarga teng yoki ularga yaqin boʻladi. Qoʻshma gap tarkibidagi komponentlarni baʼzan alohida sodda gap shaklida qoʻllash mumkin boʻlsa ham, koʻchirma gapli konstruksiya komponentlarini ajratib alohida olib qoʻllash deyarli mumkin emas. Avtor gapisiz kelgan oʻzgalarning gapi koʻchirma gap emas. Koʻchirma gap sodda yoki murakkabligidan qatʼi nazar avtor gapi bilan bogʻlovchisiz qoʻshma gap yoki toʻldiruvchi ergash gapli qoʻshma gap boʻlib kelishi mumkin. Bundan tashqari ikki koʻchirma gapli qoʻshma gap boʻlib, murakkab turdagi qoʻshma gapni hosil qilishi mumkin. Bunday gaplarda birinchi koʻchirma gapli qoʻshma gap keyingisiga nisbatan ergash gaplik vazifasini bajarishi va keyingi gapdagi harakatni yuzaga kelish payti yoki shartini ifodalashi mumkin. Jonli tilda, baʼzan adabiy tilda ham ikkinchi darajali koʻchirma gaplar uchraydi. Avtor bunday gaplarda oʻzganing gapini koʻchirma gap holda keltiradi: “Sirdaryodan quyosh koʻtariladi, mamlakatga nur oqadi” deyishgan edi, dedi faxrlanib Oʻktam.

Koʻchiriladigan gap birdan ortiq shaxsning oʻzaro soʻzlashuvi tarzida boʻlsa koʻchirma gap avtor gapisiz dialog shaklida berilishi mumkin. Dialog shaklidagi fikr yoki gapning kimga qarashli ekanligi nutq jarayonida maʼlum boʻladi.

Oʻzganing gapi mazmuni saqlangani holda leksik, grammatik xususiyatlari oʻzlashtirilib berilsa, oʻzlashtirilgan gap deyiladi. Oʻzlashtirma gapda oʻzganing fikri yoki gapi shaklan oʻzgarib, mazmunan saqlangani holda hikoya qilib beriladi. Oʻzlashtirma gap koʻchirma gap va avtor gapining aralashirilib, yoyiq

to'ldiruvchili sodda gapga aylangan shaklidir. O'zlashtirma gapda avtor gapidagi ega, kesim munosabati saqlansa ham ko'chirma gap birikmali to'ldiruvchiga aylanib ko'chirma gapli qo'shma gap sodda gap shakliga keltiriladi.

O'zganing gapi ko'chirma gap bilan o'zlashtirma gap oralig'idagi bir holatda beriladi. Bunda o'zganing fikri avtor gapisiz ko'chirilgan holda so'zlovchi (personaj) ishtirok etmasdan bayon qilinadi, ya'ni avtor ko'chirma gapdagi so'zlovchi sifatida ishtirok etadi. Bunday gaplar o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gap hisoblanadi: Sultonov senga ta'na qiladi-yu, biroq o'zini o'ylaydi. Ish kam bo'lsa-yu, shuhrat ko'p bo'lsa...mana uning asl maqsadi qaerda (Sh. Rashidov). Bu gapda ko'chirma gapning so'zlovchisi (Sultonov) nomidan avtorning o'zi gapiradi. Uning gapi (ish kam bo'lsa-yu, shuhrat ko'p bo'lsa) hech o'zgarishsiz semantik, grammatik, leksik xususiyatlari deyarli saqlangan holda keltiriladi. Bu tomondan u ko'chirma gapga o'xshaydi. Lekin bu gap kinga xos ekanligini ko'rsatuvchi avtor gapining bo'lmasligi bilan ko'chirma gapdan farq qiladi. Avtor gapning to'la bo'lmasligiga ko'ra o'zlashtirma gapga o'xshasa ham, gapning grammatik, leksik xususiyatlari ma'lum darajada saqlanganligi bilan undan ajralib turadi. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gap o'zlashtirma gap bilan ko'chirma gap oralig'idagi sintaktik birlikdir. O'zga gapning bu turi ko'proq badiiy asarlarda uchraydi.

O'zbek tilining shakl va mazmun birligi asosida qurilgan yangi nazariy grammatikasida har qanday gap muayyan sintaktik o'rin tizimidan iborat deb qaraladi. Shunga muvofiq Ahmad: "O'rtog'im imtihon topshirdi", – dedi gapida ega va kesim hamda alohida gap (ko'chirma gap) bilan ifodalangan to'ldiruvchi mavjud. To'ldiruvchi o'rnini egallagan birlik komponent (predikativ) birlik ekanligiga asosan yaxlit gap qo'shma gap deb baholanadi. Bunda muallif gapi bosh, ko'chirma gap ergashgan gap maqomida bo'ladi.

Ko'chirma gapli qo'shma gapning mazkur va havola bo'lakli turi (Ahmad shunday dedi: – "O'rtog'im imtihon topshirdi")da ham ularning shakliga muvofiq tarzda asosan ikki (yoki undan ortiq) mazmun munosabati (propozitsiya) ifodalanadi. Faqat bunday qo'shma gapning birinchi turida bu propositsiyalar biri boshqasi ichiga kirsam ikkinchisida yonma-yon joylashadi. Demak, ikkala holda ham shakl va mazmun muvofiqligi kuzatiladi.

Faqat shakl va mazmuni mos keladigan gaplarni emas, aksincha, ikki propositsiyadan biri yo'qolgan gaplarning ham tahlili natijasida o'ta muhim xulosa chiqariladi. Ko'chirma gapli qo'shma gaplardagi bosh (muallif gapi) va ergash (ko'chirma) gapning o'zaro munosabati o'ziga xosdir. Bu tur qo'shma gaplarning shakl va mazmun munosabatini yanada chuqur o'rganish matn sintaksisi uchun

degan xulosaga kelinadi.

Tilshunos D. Abdullayevaning tadqiqotida o'zga gapli qurilmalar semantik-sintaktik valentlik va lisoniy sintaktik qoliplarni ochish aso-sida tadqiq qilinadi va o'zga gapli qurilmalarning o'ziga o'xshash grammatik kategoriyalar bilan o'xshashlik va farqi o'rganilib shu asosda o'zga gapli qurilmalarning quyidagicha ilmiy ta'rifi beriladi: "O'GQ – bu markazida nutq fe'li (NF) va bu fe'lining obyekt valentligini ochuvchi aktant (W) turgan birikma (qurilma). SHuning uchun O'GQ boshqa sintaktik qurilmalar singari semantik-sintaktik valentlik va uning nutqiy voqelanishi bilan bog'liq bo'lgan hodisadir". Tadqiqotchi shu asosda o'zga gapning lisoniy qolipini (W + NF = O'GQ] tarzida ifodalaydi .

Ingliz tilida o'zbek tilidan farqli ravishda o'zga gap (another speech) ikki tur, Direct hamda Indirect speech ga bo'lingan holda o'rganiladi. Raymond Murphy o'zining "English grammar in use " kitobida Direct speech (ko'chirma gap) ga " To repeat another's words " ya'ni o'zganing fikrini so'zma-so'z takrorlash hodisasi sifatida ta'rif bersa, Betty Azar " Quoted speech refers to reproducing words exactly as they were originally spoken " ya'ni ko'chirma nutq so'zlarni dastlab aytilganidek takrorlashni anglatadi degan fikrni ilgari suradi. Har ikkala olimning ko'chirma nutq haqidagi qarashlarini yagona mohiyatga turli jihatlardan yondashuv sifatida baholash mumkin.

Ko'chirma nutq atamasi turli adabiyotlarda turli xil nomlar orqali ifoda etiladi. Jumladan, Raymond Murphy "Direct Speech" birikmasini qo'llaydi. Lug'atlarda Direct atamasiga "extending or moving from one place to another without changing direction or stopping" ya'ni bir manzildan boshqa manzilga yo'nalish va to'xtash joyi jihatidan hech qanday o'zgarishsiz harakatlanish deb izoh beriladi. Betty Azar esa kitobida mazkur tushunchani "Quoted speech" atamasi orqali ifodalaydi. Aniqlovchi Quoted "Quot" fe'lidan yasalgan bo'lib (repeat a statement by someone) o'zganing matn yoki nutqdagi (og'zaki yoki yozma) fikrini ko'chirish yoki aynan takrorlash kabi ma'noni ifodalab keladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda har ikkala termin ham (Directed va Quoted) ingliz tilida ko'chirma nutq hodisasining asl ma'nosini ochib beryapti degan xulosaga kelish mumkin.

Ingliz tilida Direct speech (Ko'chirma nutq) o'zbek tilidagidek ikki qism, muallif va o'zganing aynan ko'chirib aytilgan nutqidan iborat bo'ladi. Bunda tinish belgilarining, jumladan, qo'shtirnoqning qo'llanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu punktuatsion hodisa tilning British English yo'nalishida " Inverted commas" deb nomlanib, u ikki (") yoki bir (') belgili bo'lishi mumkin.

She said, "My brother is a student "
She said, ' My brother is a student '

Vergul tinish belgisining qo'llanishi esa muallif gapning qay tartibda joylashganligiga bog'liq bo'ladi; 1) agarda muallif gapi ko'chirma nutqdan oldingi qismda joylashgan bo'lsa, vergul qo'shtirnoqdan tashqarida, muallif gapidan keyin qo'yiladi; 2) muallif gapi ko'chirma nutqdan keyin turgan bo'lsa vergul tinish belgisi qo'shtirnoq ichida ko'chirma nutqdan keyin qo'yiladi; 3) agarda muallif gap ko'chirma nutq orasida joylashsa, unda ikki tomondan vergul bilan ajratiladi. Ikki qismga bo'lingan ko'chirma nutq esa alohida-alohida qo'shtirnoqlanadi.

- 1) *She said, " My brother is a student ."*
- 2) *" My brother is astudent ,"* she said.
- 3) *" My brother ,"*she said, *" is a student ."*

Ko'chirma nutq ikki va undan ortiq gapdan iborat bo'lganda qo'shtirnoq belgisi dastlabki gap oldidan ochiladi va so'ngi gapdan keyin yopiladi. Mazkur vaziyatda verballashgan ko'chirma fikrga yaxlit matn sifatida qaralganligi bois gaplar alohidalanib qo'shtirnoqqa olinmaydi:

"My brother is a student. He is attending a university", she said.

Betty Azar qo'shtirnoq belgisining qo'yilishi muallif gapining joylashgan o'rnini bilan bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Muallif gapi ko'chirma nutq tarzida berilgan matn tarkibidagi ikki gap orasida kelganda, har bir ko'chirma gap alohida qo'shtirnoqlanishi va muallif nutqdan keyin albatta nuqta belgisi qo'yilishi kerakligi urg'ulanadi:

" My brother is a student "she said . "He is attending a university "

Olima fikrida davom etarkan, talab etilayotgan tinish belgisining qo'llanilish o'rnini muallif gapi joylashuvidan tashqari ko'chirma nutqning qanday gap turiga mansub ekanligi bilan ham bog'liq bo'lishini ta'kidlaydi.

- a) *She said, "My parents live in London.*
- b) *"My parents live in London ,"* she said.
- c) *She asked, "When will you be here?"*
- d) *"When will you be here ?"* she asked
- e) *She asked "Watch out !"*

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, muallif gapi joylashuv jihatdan ko'chirma nutqdan oldin kelganda ko'chirma nutq gapning ifoda maqsadiga ko'ra qaysi turiga mansub bo'lishidan qat'iy nazar tinish belgilarining qo'llanishida o'zgarish ro'y bermaydi. Vergul muallif gapidan keyin qo'yilsa ko'chirma gap turini ko'rsatuvchi tinish belgi (.), (?), (!) qo'shtirnoq ichida ko'chirma gap oxirida

“Well,” Jack began, “it’s a long story.”

Yirik olim Sh. Safarov o‘zining “Pragmalingvistika” nomli monografiyasida tilning mavjudligi insonlarning so‘zlash yoki yozish harakatlarini bajarishi bilan bog‘liq ekanligini ta’kidlaydi. Olim bu harakatlarning bajarilish jarayonida lisoniy birliklar (birinchi o‘rinda-gap) asl ma’nosidan tashqari, tasdiqlash, buyurish, ogohlantirish, va’da berish kabi mazmunni ifodalash imkoniyatini namoyon qilishini, bu ma’nolar so‘zlovchi shaxs tomonidan bajarilayotgan nutqiy faoliyat natijasi ekanligini, natijajada nutqiy akt so‘zlovchining ma’lum muhitda, aniq maqsadda tinglovchiga lisoniy murojaati ekanligini alohida ta’kidlab o‘tadi.

Muloqot jarayonida hosil bo‘ladigan nutqiy harakatlarni alohida lisoniy birlik sifatida talqin qilish va ularni mazmunan tasniflash g‘oyasini ilk bor targ‘ibot qilganlardan biri Oksford universiteti professori Jon Ostin edi. U 1955 yilda Garvard universitetida tashkil qilinadigan an’anaviy “Uilyam Jeyms o‘qishlari” dagi ma’ruzalarida ushbu muammoni o‘rtaga tashladi. Keyinchalik, bu ma’ruzalar 1962 yilda *How To Do Things With Words* “So‘zlar bilan qanday muomalada bo‘lmoq darkor?” sarlavhasi bilan nashr qilindi.

J.Ostin falsafiy mantiq va an’anaviy grammatikada qo‘llanib kelinayotgan “gap” va “hukm (tasdiq)” tushunchalarining talqinidagi chalkashliklar qanday noqulayliklarga va noto‘g‘ri xulosalarga olib kelishi mumkinligiga e’tiborni qaratadi. Grammatik an’anada har qanday gap ham hukm yoki tasdiq bo‘lavermasligi va savol, undov, istak-xohish yoki boshqa turdagi mazmunlarni ifodalovchi gaplar ham mavjudligi e’tirof etilgan. Ammo Sh.safarov bu borada faylasuflar tilshunoslar bilan har doim ham bir xil fikrda emasliklariga e’tibor qaratadi. Grammatikalarda “hukmiy tasdiq” deb qaralayotgan gaplarning (shu o‘rinda ogohlantirmoqchimizki, “hukmiy tasdiq” va an’anaviy grammatikadagi “darak gap” tushunchalari bir-birlarini to‘lig‘icha takrorlamaydi-Sh.S) ko‘pchiligi kechayotgan voqealarning hech qanday tasdig‘ini ifodalamaydi yoki J. Ostinning yozishicha, ular “voqealar haqida axborot, xabar berish yoki yozib olish uchun mo‘ljallanmagan”. Natijada, Oksford faylasuflarini gap mazmunining tahlilida o‘ziga xos “to‘ntarish” tayyorlashdi. J.Ostin va uning hamkasblarining fikricha, har bir gap talaffuz qilinganda, o‘z ma’nosi ifodasidan tashqari, ma’lum bir harakat bajariladi, ya’ni biror bir voqea haqida darak-xabar beriladi, bu xabar tasdiqlanadi yoki inkor qilinadi, biror narsa iltimos qilinadi, taqiqlanadi, va buyruq, maslahat, ijozat beriladi, va’da yoki taklif qilinadi hamda takalluf, minnatdorchilik izhor qilinadi va hokazo.

Demak, nutqiy akt-ma'lum bir gapning aniq muloqot muhitida talaffuz etilishidir. Nutqiy akt mazmunining shakllanishi talaffuz qilinayotgan gap ma'nosining so'zlovchi va tinglovchi tomonidan muloqot matniga nisbatan "boyitilishi", idrok etilishi natijasidir. Mazmunining bu yo'sinda shakllanish jarayonini quyidagicha izohlash mumkin:

1)Gaplar lisoniy tizimi 2)Doimiy lisoniy ma'no 3)So'zlovchi 4)Tinglovchi
Ma'noning kontekstdagi o'zgarishlari

Yuqoridagi shakl guvohlik berishicha, nutqiy akt mazmunining tarkib topishi va uning voqelanishi bevosita so'zlovchining muloqot maqsadi, istagi bilan bog'liqdir. Shu sababli bo'lsa kerakki, pragmatlingvistlar va mantiqshunoslar hozirgacha lisoniy belgilarning nutqiy aktlar ma'noviy tuzilishida tutgan o'rnib haqida bir to'xtamga kelisha olmayaptilar. Jon Syorning bu borada aytgan fikrini olaylik : " Lisoniy muloqot birligi, odatda, taxmin qilganlaridek, simvol (ramz), so'z yoki gap emas, hatto simvol so'z yoki gapning belgisi ham emas, balki simvol, so'z yoki gapning nutqiy akt ijrosi jarayonida yaratilishi va qo'llanishidir (ta'kid meniki-Sh.Safarov).

...Yanada aniqrog'i, gap belgisining ma'lum sharoitda yaratilish va qo'llanishi nutqiy aktdir va nutqiy aktlar lisoniy muloqotning asosiy va eng kichik (minimal) birligidir". Demak, nutqiy akt nazariyasi uchun gap tayanch birlik emas, undan tayyor "material" sifatida foydalanilmaydi. Aksincha, gap aynan nutqiy muloqot jarayonida yaratiladigan hodisa. Shunday ekan, nutqiy akt mazmuni to'lig'icha so'zlovchining muloqot maqsadi (communicative intention) bilan bog'liq bo'lib qoladi.

Sh.Safarov J.Syorlning nutqiy akti muloqot tizimining asosiy, tayanch birligi sifatida qarash kerakligi haqidagi fikrini to'lig'icha quvvatlash mumkin deb hisoblaydi. Ammo nutqiy aktning diskursni(muloqot matni) tarkib toptiruvchi tuzuvchi emas, balki uni qismlarga ajratuvchi hodisa deb talqin qilinishiga e'tiroz bildiradi. Olim, lisoniy hodisalar talqinida ularning yaratuvchanlik imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratish kerakligini aytadi. U nutqiy akt ham bundan mustasno emasliginis, u ham matn tuzish, murakkab muloqot birligi bo'lmish diskursni tarkib toptirish vazifalarini bajarishini ta'kidlaydi .

Sh.Safarov nutqiy aktning bu turdosh vazifalarini aniqlash uchun intensiv tahliliga, ya'ni nutqiy harakat maqsadini aniqlashga yo'naltirilgan ta'limga murojaat qilish kerakligini ta'kidlaydi.

Intensional tahlilda kommunikativ jarayonda voqelanadigan nutqiy faoliyatning so'zlovchi maqsadi, istagi bilan bog'liq tomonlari o'rganiladi. Odatda,

ushbu tahlil uslubi asoschilari har bir nutqiy harakatga yagona bir maqsadga (yagona intensiyaga) ega bo'lgan birlik sifatida qarash tarafdoridirlar . Ammo men bu dunyoni juda erta tark etgan marhum do'stim, Kiyev universitetining professori oleg Georgeyevich Pochepsov fikriga qo'shilish istagidaman. Uning talqinicha, "nutqiy harakat va bu harakat vositasida voqelanadigan maqsad so'zlovchi ko'zlagan asosiy maqsadga erishishning faqatgina bir bosqichidir" . Shuning uchun ham olim umumiy intensiyani ikki qismga ya'ni "boshlang'ich intensiya (maqsad)" va " natijaviy intensiya"ga ajratishni taklif qiladi. Intensional tahlilning bu turi haqiqatdan ham nutqiy aktning mazmunini to'liqroq tasavvur qilish imkonini beradi. Masalan, " Vokzalga qanday borsa bo'ladi? " gapi talaffuz etilganda, so'zlovchining boshlang'ich maqsadi tinglovchidan kerakli axborotni olish, ya'ni vokzalga qanday borishni bilib olishdir. Lekin asl niyat boshqacharoq: vokzalga yetib olish. Xuddi shu niyat oxirgi yoki natijaviy maqsaddir. Demak, nutqiy harakat bajarilishini ikki bosqichli jarayon sifatida qarash mumkin: birinchisida boshlang'ich maqsad ifodalansa, ikkinchisida natijaviy maqsad hosil bo'ladi.

O.G.Pochepsov boshlang'ich maqsad harakati gapning strukturaviy semantic xususiyatlariga asosan mos kelishini qayd etadi . Binobarin, "Vokzalga qanday borsa bo'ladi ?" nutqiy tuzilmasining boshlang'ich intensiya akti so'rovidir, " Bugun universitetda uchrashuv bo'ldi" tuzilmasiniki – darak, xabar berish bo'lsa, " Kitobimni qaytar !" tuzilmasida boshlang'ich intensiya so'zsiz, buyruq, talab qilishdir. Ammo natijaviy maqsad harakatlari birinchidan, son jihatidan ko'p, ikkinchidan, ular uchun gapning struktur-semantik tuzilishi hech qanday ahamiyatga ega emas. Natijaviy intensiyaning shakllanishi gaplarning nafaqat ma'no xususiyatlari, balki ularning faollashuv muhiti, nutq konteksti bilan ham bog'liqdir. Boshqacha aytganda, natijaviy maqsad akti, lisoniy harakatlar bilan bir qatorda, nolisoniy harakatlarni ham qamrab oladi.

Sh.Safarovning yuqoridagi intensional tahlil borasidagi pragmatik qarashlari kommunikativ maqsad kategoriyasining muhim ko'rinishlaridan biri ko'chirma nutq hodisasi ham o'z tasdig'ini topadi . Sababi ko'chirma nutqda boshlang'ich maqsad harakati gapning strukturaviy semantik jihatlarini o'z ichiga olsa, natijaviy maqsad o'zganing xabari, so'rog'i, buyrug'I yoki talabini transformatsiya orqali adresatga yetkazishdir:

Judy said, "I am going to learn to drive" (R.Murphy, Unit 46). Ushbu misolda nutq aktiga doir boshlang'ich intensiya Judyning mashina boshqarishni o'rganmoqchiligidir. Natijaviy intensiya esa so'zlovchining kelajakdagi rejalari haqida adresatni boxabar qilishidan iborat.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

136 b.

7. Sharipov M. Ko‘chirma va o‘zlashtirma gap. – Toshkent, 1955.